

KO'RISH BO'YICHA IMKONIYATI CHEKLANGAN INSONLARNI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH USULLARI

Murodullayev Xamidullo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17500603>

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilar, innovatsion texnologiyalar, ekran o'quvchi dasturlar, brayl yozuvi, sun'iy intellekt, raqamli ta'lim platformalari

Ko'rish imkoniyati cheklangan shaxslar – bu to'liq ko'rmaydigan yoki ko'rish qobiliyati sezilarli darajada susaygan insonlardir. Ular uchun axborotga kirish, atrof-muhitni idrok etish, yozma yoki vizual materiallardan foydalanish imkoniyatlari cheklangan bo'lsa-da, to'g'ri yondashuv va zamonaviy texnologiyalar yordamida ular ham to'laqonli ta'lim olishlari, ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishlari mumkin.

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, nutqni sintetik tarzda hosil qilish (text-to-speech), Brayl yozuvida o'qitish dasturlari, mobil ilovalar va boshqa turdagi interaktiv vositalarning jadal rivojlanishi imkoniyati cheklangan insonlarning ta'lim jarayonini sezilarli darajada yengillashtirmoqda¹. Ayniqsa, ko'rish nuqsoniga ega o'quvchilar uchun mo'ljallangan maxsus ekran o'qish dasturlari (screen readers), ovozli kitoblar, teginuvchan displeylar, raqamli Brayl planshetlari va boshqa innovatsion vositalar nafaqat axborotni olish, balki mustaqil fikrlash va bilimlarni egallash jarayonida muhim vositaga aylanmoqda.

Ta'limda inklyuzivlikni ta'minlash, ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun qulay va samarali o'quv muhitini yaratish – nafaqat texnik vositalarni joriy etishni, balki pedagogik yondashuv, o'qituvchi malakasi, metodik ta'minot va jamiyatning ruhiy-axloqiy tayyorgarligini ham talab etadi. Bu borada xorijiy davlatlar tajribasi, xalqaro loyiha va dasturlar, shuningdek O'zbekistonda olib borilayotgan ijobiy islohotlar alohida tahlil etishga arziydi.

Teginish va eshitish orqali axborot olish texnologiyalarini rivojlantirish – bu shunchaki texnik yondashuv emas, balki inson huquqlari, tenglik va inklyuziv jamiyat tamoyillarining amaliy ifodasidir. Zero, jamiyatda hech kim, jumladan, nogironligi bo'lgan shaxslar ham axborot va bilimdan chetda qolmasligi lozim. Shu ma'noda, mazkur mavzuni o'rganish – bizga ko'rish imkoniyati cheklangan insonlar hayotini yengillashtiruvchi innovatsiyalarni chuqur anglash va ularni jamiyatga to'liq integratsiyalash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga yordam beradi.

Ekran o'quvchi dasturlar kompyuter yoki mobil qurilmadagi matnli axborotni ovozli shaklda o'qib beradi. Mashhur misollar: JAWS (Job Access With Speech), NVDA (NonVisual Desktop Access), VoiceOver (Apple), TalkBack (Android)². Bu texnologiyalar ko'rmaydigan o'quvchilarga internetdan foydalanish, matnlarni tinglash va hujjatlar bilan ishlash imkonini beradi.

Zamonaviy texnologiyalar orqali yaratilayotgan audio-ta'lim platformalari va interaktiv ilovalar o'quvchilarning ta'lim jarayoniga faol jalb etilishiga, mustaqil o'rganish va o'zini rivojlantirishga bo'lgan intilishini kuchaytiradi. Ta'lim muassasalarida ushbu vositalardan

¹ Shirinova, M. "Ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun innovatsion texnologiyalar." *O'zbekiston Ta'lim Akademiyasi Jurnali*, 7(4), 2019. - B. 45.

² Valiyeva, R. "Maxsus ta'lim muassasalarida texnologiyalarni qo'llash." *Ta'lim Innovatsiyalari Jurnali*, 5(3), 2018. - B. 112.

foydalanish ko‘rish bo‘yicha imkoniyati cheklangan o‘quvchilarga teng ta‘lim sharoitini yaratishda muhim rol o‘ynaydi.

Ushbu texnologiyalarni ta‘lim tizimiga to‘laonli tatbiq etishda ayrim muammolar ham mavjud: o‘zbek tilidagi mos dasturlar va ovozli sintezatorlarning yetishmasligi, o‘qituvchilarning texnologik malakasi pastligi, ba‘zi vositalarning yuqori narxi va ulardan foydalanish bo‘yicha maxsus treninglarning yo‘qligi. Shuning uchun, texnologik vositalarni joriy etish bilan birga, kadrlar tayyorlash, lokal dasturlarni rivojlantirish va infratuzilmani takomillashtirish zarur.

Axborotni qabul qilishga yordam beruvchi innovatsion texnologiyalar – bu nafaqat texnik qulaylik, balki imkoniyati cheklangan shaxslar uchun adolatli va inklyuziv ta‘lim imkoniyatlarini yaratishning zamonaviy ko‘rinishidir. Bu yo‘nalishdagi har bir ilg‘or yechim – inson salohiyatini to‘liq namoyon etishga xizmat qiluvchi qadriyat sifatida qaralishi lozim.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta‘lim sohasiga ham tub o‘zgarishlar olib keldi. Xususan, raqamli platformalar, mobil ilovalar, sun‘iy intellekt vositalari va boshqa interaktiv texnologiyalar bugungi kunda ta‘lim jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda. Bu jarayonda imkoniyati cheklangan shaxslar, xususan, ko‘rish bo‘yicha nuqsoni bo‘lgan o‘quvchilarning ehtiyojlari uchun maxsus moslashtirilgan o‘quv ilovalari alohida ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda turli davlatlar, jumladan, O‘zbekiston ham ko‘rish bo‘yicha imkoniyati cheklangan o‘quvchilarning ta‘lim olish imkoniyatlarini kengaytirishga intilmoqda. Ushbu yo‘nalishda “inclusive education” (inklyuziv ta‘lim) konsepsiyasi asosida o‘quv dasturlari va ilovalari ishlab chiqilmoqda. Ayniqsa, Google Classroom, Khan Academy, Coursera, Duolingo, Quizlet kabi xalqaro ta‘lim platformalari imkoniyati cheklangan o‘quvchilar uchun ham moslashtirilgan funksiyalar (ovozli chiqish, brauzer orqali nazorat, matnni ovozga aylantirish, kontrast rejimlar va h.k.) bilan ta‘minlangan³.

O‘zbek tilida ham ko‘rmaydiganlar uchun maxsus ishlab chiqilgan o‘quv dasturlariga ehtiyoj ortib bormoqda. Bu borada O‘zbekiston innovatsion rivojlanish vazirligi va nogironlar jamiyatlari tomonidan dastlabki qadamlar tashlanmoqda. Mahalliy dasturchilar tomonidan yaratilayotgan o‘quv ilovalari ham bu ehtiyojni qondirishga yo‘naltirilgan.

Zamonaviy texnologiyalar asosida yaratilgan ko‘plab o‘quv dasturlari imkoniyati cheklangan o‘quvchilar uchun moslashtirilgan interfeysga ega. Google Classroom, Microsoft Teams kabi onlayn ta‘lim platformalari imkoniyati cheklangan o‘quvchilar uchun moslashtirish imkoniyatlari (kattalashtirish, kontrast rejim, brauzer plaginlari) bilan ta‘minlangan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-maydagi PQ–5150-son qarori bilan tasdiqlangan “Nogironligi bo‘lgan shaxslar huquqlari to‘g‘risidagi konvensiya”⁴ doirasida imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ta‘lim muassasalarida teng sharoit yaratish ustuvor vazifa sifatida belgilanmoqda. Respublika maxsus maktab-internatlari, ko‘zi ojizlar kutubxonalari va inklyuziv ta‘lim markazlari faoliyati bu yo‘nalishda muhim bosqichdir. Kelajakda AI (sun‘iy intellekt), AR/VR (kengaytirilgan va virtual haqiqat) texnologiyalarini ham ushbu sohaga tatbiq etish imkoniyatlari tahlil qilinmoqda.

³ Karimova, L. “Ko‘rish bo‘yicha imkoniyati cheklangan shaxslar uchun onlayn ta‘lim platformalari.” *Ta‘limda Innovatsiyalar. Toshkent. 2020.* – B. 29.

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-maydagi PQ–5150-son qarori bilan tasdiqlangan “Nogironligi bo‘lgan shaxslar huquqlari to‘g‘risidagi konvensiya. www.lex.uz.

O'zbekiston Respublikasida imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish va inklyuziv ta'limni rivojlantirish yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlar mamlakatning ta'lim tizimiga jiddiy o'zgarishlar kiritmoqda. O'zbekiston hukumati tomonidan qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar va strategiyalar, shuningdek, xalqaro tashkilotlar bilan amalga oshirilayotgan hamkorlik mamlakatda imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ta'lim muhitini yanada yaxshilashga xizmat qilmoqda.

Texnologiyalarni ta'limda qo'llashda faqat texnik vositalar bilan cheklanib qolish mumkin emas. Bunday texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish uchun o'qituvchilarni maxsus tayyorlash, ularning pedagogik malakalarini oshirish, texnologiyalarning foydalanuvchiga qulay va tushunarli bo'lishini ta'minlash muhimdir. O'qituvchilar va ta'lim muassasalarining bu boradagi tayyorgarligi ham texnologiyalarni samarali qo'llashning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Shu bilan birga, bugungi kunda ko'rish imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ta'limning global miqyosda rivojlanishi, ayniqsa onlayn platformalar va raqamli ta'lim dasturlari orqali amalga oshirilmoqda. Bunday innovatsion texnologiyalar o'quvchilarning bilim olishni yanada qulaylashtiradi, ularga butun dunyo bilan bog'lanish, o'quv materiallariga erkin kirish va yangi bilimlarni o'zlashtirish imkoniyatlarini yaratadi.

Ko'rish bo'yicha imkoniyati cheklangan insonlarni o'qitishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash nafaqat ta'lim jarayonini yangilaydi, balki imkoniyati cheklangan o'quvchilarning bilim olish jarayonidagi ishtirokini oshiradi. Texnologik yondashuvlar jamiyatda tenglik, inklyuzivlik va adolatni ta'minlashga xizmat qilmoqda va kelajakda ushbu texnologiyalarni yanada takomillashtirish, ularga asoslangan yangi imkoniyatlar yaratish, o'quvchilarning huquqlarini himoya qilish va bilim olishda teng imkoniyatlar yaratish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Shirinova, M. "Ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun innovatsion texnologiyalar." O'zbekiston Ta'lim Akademiyasi Jurnal, 7(4), 2019. - B. 45.
2. Valiyeva, R. "Maxsus ta'lim muassasalarida texnologiyalarni qo'llash." Ta'lim Innovatsiyalari Jurnal, 5(3), 2018. - B. 112.
3. Karimova, L. "Ko'rish bo'yicha imkoniyati cheklangan shaxslar uchun onlayn ta'lim platformalari." Ta'limda Innovatsiyalar. Toshkent. 2020. – B. 29.
4. zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-maydagi PQ-5150-son qarori bilan tasdiqlangan "Nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlari to'g'risidagi konvensiya. www.lex.uz